

Застосування ПТ у процесі перекладу зумовлене широким колом лінгвістичних та екстралінгвістичних відмінностей між МД та МП. У низці робіт присвячених цьому питанню дослідники підкреслюють вплив саме екстралінгвістичних, а не лінгвістичних відмінностей на перекладацьку діяльність [6].

Прихильники лінгвістичної теорії перекладу применшують взаємодію лінгвістичних та екстралінгвістичних аспектів перекладацького процесу [3, с. 72], хоча саме екстралінгвістичні чинники створюють найбільші труднощі під час перекладу повідомлення з однієї мовної системи на іншу [2, с. 59].

Серед причин використання ПТ також виділяють значні розбіжності у мовних парах. Тексти оригіналу та перекладу можуть відрізнятися структурою, семантикою (змістом) і потенціалом впливу. Ба більше, вихідний і перекладений тексти можуть справляти відмінний один від одного комунікативний ефект [5, с. 545].

Виокремлюють такі відмінності у мовних парах:

1. Структурні розбіжності в системах МД та МП (відсутність мовної категорії в одній із мов; різні членування всередині однієї й тієї самої категорії; зіставні мовні категорії не збігаються за обсягом значення);

2. Розбіжності норм МД та МП;

3. Розбіжність узусу, що діє в середовищі носіїв МД та МП [5, с. 547].

Ще одним важливим фактором у ході перекладу є збереження реакції на один і той самий текст різними мовами, так званий регулятивний ефект. Застосування ПТ допомагають нівелювати описані вище відмінності в мовній парі та зберегти регулятивний вплив оригіналу в тексті перекладу [1, с. 97].

Таким чином, у наведених вище класифікаціях, мотиви застосування перекладацьких трансформацій багато в чому схожі.

Дослідники виокремлюють граматичні, лексичні, стилістичні та семантичні категорії мовних невідповідностей, які зумовлюють застосування ПТ під час перекладу.

Список літератури

1. Білоус О.М., Білоус О.І. Теорія, практика та технологія перекладу. Кропивницький, 2018, 216 с.

2. Задорожна А. Перекладацькі трансформації як засіб досягнення еквівалентності перекладу. Актуальні питання гуманітарних наук, 27 (2). 2020. 57-63.

3. Лобода В. А. Перекладацькі трансформації: дефінітивний характер та проблема класифікації Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 43 том 4 С. 72-74

4. Мамрак А.В. Вступ до теорії перекладу. К. : Центр учбової літератури, 2009. 467 с.

5. Янчук С. Я. Неперервність традицій військового перекладу в Україні. Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Вип. 50 (2). С. 544–551

6. Dolynskiy Ye. V. STYLISTIC AND TRANSLATION ASPECTS OF ENGLISH MILITARY TEXTS http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2021/NV_2021_15/10.pdf

УДК 81`23

Тельпіс Д. М.

аспірант кафедри прикладної лінгвістики
філологічного факультету,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ЛІНГВІСТИЧНІ МАРКЕРИ АКТУАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ЗАРАЖЕННЯ ЯК РІЗНОВИДУ КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІПСО

Реалізація інформаційно-психологічних операцій (далі – ІПСО) під час сучасної війни характеризується одночасним використанням багатьох механізмів впровадження

комунікативного впливу, одним із найбільш популярних є механізм зараження. Оскільки цей механізм дає змогу зманіпулювати великою кількістю індивідів за короткий проміжок часу, він постає одним із найбільш небезпечних у реалізації ІПСО. Ефективна та швидка передача емоційних станів дає змогу ініціатору комунікативного впливу сформувати групу людей зі спільним (потрібним) настроєм та ставленням до певної проблеми чи актуального питання. При цьому віртуальна масова комунікація сприяє «пришвидшенню» актуалізації механізму зараження як різновиду комунікативного впливу та «надає доступ» до великої кількості людей одночасно, що демонструє актуальність дослідження цього явища, а також розробки способів протидії йому.

Об'єктом розвідки є механізм зараження як явище реалізації ІПСО, предметом – використання лінгвістичних маркерів в актуалізації механізму зараження як різновиду комунікативного впливу. У процесі дослідження було використано описовий метод для характеристики понять, увиразнення особливостей актуалізації явища; методи аналізу й синтезу уможливили виокремлення лінгвістичних маркерів; кількісно-підрахунковий метод дав змогу визначити частотність публікацій у рамках ІПСО; метод індукції слугував у конкретизації загальних висновків.

Матеріалом дослідження стали дописи, представлені в соціальних медіа «Телеграм», «Інстаграм», «Тікток», «Ікс» протягом січня–травня 2024 року, загальною кількістю 300 текстових фрагментів. Джерельною базою розвідки визначено дописи, що розповсюджувалися в рамках ІПСО «Ухилянти».

Метою нашої роботи є увиразнення лінгвістичних маркерів, які свідчать про актуалізацію механізму зараження як різновиду комунікативного впливу під час реалізації ІПСО. Для цього необхідно виконати низку завдань: схарактеризувати поняття «зараження» як механізм реалізації ІПСО, розглянути механізм наслідування та визначити критерій їхнього розмежування, виокремити лінгвістичні маркери актуалізації механізму зараження як різновиду комунікативного впливу, проілюструвавши їх прикладами, описати випадки використання описуваного механізму.

Механізм зараження як явище впливу активно досліджувався з позиції соціології (Г. Тард, Г. Ле Бон), психології (А. Бандура, Н. Міллер), сугестивної лінгвістики (Л. Компанцева, Н. Кутуза), комунікативістики (В. Різун, Т. Семпсон). Водночас аналіз цього механізму в контексті використання його в реалізації ІПСО актуалізувалися з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Проф. В. Різун витлумачує явище зараження як «процес передачі емоційно-збудливих станів від комуніканта до членів маси, який відбувається на психофізіологічному рівні контактів поза поняттєвим впливом або паралельно з ним» [4, с. 31]. Відзначимо, що механізм зараження як різновид комунікативного впливу зазвичай розглядають паралельно із механізмом наслідування. Під наслідуванням розуміють «усвідомлений або неусвідомлений процес слідування особистістю за будь-яким еталоном, прикладом, який проявляється у прийнятті, запозиченні і відтворенні зовнішніх (поведінкових) або внутрішніх (психологічних) особливостей іншої людини чи групи людей» [3, с. 59]. Порівнюючи ці два механізми як різновиди впровадження комунікативного впливу, проф. Н. Кутуза розрізняє наслідування й зараження так: наслідування – це впливовий механізм, в якому особа повторює зразки поведінки визначеної групи усвідомлено чи неусвідомлено, а в механізмі зараження актуалізується лише емоційна компонента, тобто відтворення зразків поведінки відбувається ірраціонально [2, с. 120]. Дослідниця стверджує, що саме спільні риси цих двох понять (відповідальність індивіда перекладається на групу, індивід копіює поведінку інших людей) є причиною плутанини в їхньому дефінуванні [2, с. 124]. Підкреслимо, що інструменти реалізації двох механізмів подібні: розповсюдження емоційно насичених закликів, багаторазове їхнє повторення в різних каналах комунікації, зображення масових дій, що спровоковані цими повідомленнями. Вважається, що «особливо сильно ефект емоційного зараження виявляється в натовпі» [5, с. 149], водночас механізм яскраво актуалізується й у

віртуальній масовій комунікації [4, с. 20], яка є площиною для реалізації сучасних ІПсО, адже дає змогу вплинути за короткий період часу на велику кількість індивідів.

Зазначимо, що за досліджуваний період найбільш розповсюдженою виявилася ІПсО «Ухіянти», скерована на дискредитацію мобілізації українських військовозобов’язаних. Нами було зафіксовано масове поширення подібних повідомлень у різних соціальних медіа. Приміром, у мережі «Тіток» було поширено 23,2 тис. публікацій, промаркованих хештегом #ухіянт, в ікс подібних повідомлень було зафіксовано щонайменше 10,2 тис., в інстаграм вдалося ідентифікувати щонайменше 2,5 тис. таких публікацій, у телеграм у кожному з 10 аналізованих нами каналів було зафіксовано понад 200 публікацій, у яких згадується тема «ухіянтів». Висока частотність повторення подібних повідомлень у різних соціальних медіа свідчить про їхній персеверативний характер, тобто перегукується із гіпнотичною технікою персеверації (повторення), яка «суттєво підвищує запам’ятовуваність, оптимізуючи впливові ефекти, оскільки в такий спосіб інформація закарбовується у свідомість / підсвідомість» [2, с. 182]. Такі дописи мали на меті продемонструвати приклад поведінки військовозобов’язаного, який відмовляється від оновлення особистих даних у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, й на позначення таких осіб почали використовувати лексему «ухіянт», тобто людина, яка ухіяється від виконання свого обов’язку.

Проаналізувавши масив прикладів досліджуваного матеріалу, ми виявили такі лінгвістичні маркери актуалізації механізму зараження як різновиду комунікативного впливу: 1) на лексико-семантичному рівні – емоційно заряджені лексеми на позначення ідентифікації особи як члена групи, емоційно-оцінна (конотативна) лексика; 2) на синтаксичному рівні – емоційно насичені заклики, повтори (анафори, епіфори); 3) на стилістичному рівні – стилістично знижена лексика.

Розглянемо детальніше кожен лінгвістичний маркер актуалізації механізму зараження як різновиду комунікативного впливу окремо, проілюструвавши їх прикладами.

Емоційно заряджені лексеми можуть сприяти передачі певного настрою (що залежить від емоційного навантаження) від індивіда до індивіда, емоційному підбурюванню аудиторії, привертанню уваги. Лексеми на позначення ідентифікації водночас дають можливість уналежнити себе до певної групи осіб, яка формується внаслідок механізму зараження як різновиду комунікативного впливу. Такі групи Т. Ньюком називає «позитивно референтними» [6, с. 209], соціальні норми яких не просто приймаються індивідами, а які викликають у нього прагнення бути частиною цієї групи, тобто актуалізується дихотомія «ми–вони». Лексема «ухіянт» має знегативований характер, хоч і може використовуватися в позитивному контексті. Приміром, «*Мамо, я – ухіянт! Я проснувся – ухильнувся, народився – ухилився*» (тіток, Влад Мармелад, 13.04.2024), «*Добрий вечір, я ухіянт у розшуку*» (ікс, Богдан, 19.05.2024).

Емоційно-оцінна (конотативна) лексика, окрім демонстрації емоційного ставлення мовця до проблемного питання, може сприяти поширенню певного настрою серед групи індивідів. При чому використання конотативної лексики може відбуватися у два способи: через поступову інтенсифікацію або позитивно, або негативно заряджених лексем чи через перемикання полярно заряджених лексем, тобто «позитивна інформація чергується з негативною й реципієнт має постійно перемикатися з позитивного контексту на негативний, що перевантажує свідомість, створюючи стан своєрідного трансу» [2, с. 353]. Наприклад, у дописі «*Поки чоловіка силою не запхнуть в бус, ви кричите УХИЛЯНТ, а запхнуть через місяць і привезуть мертвого!*» (ікс, Сакал Людмила, 22.05.2024) фіксуємо поступове нарощування негативного заряду. А от у прикладі «*Пусть лучше он будет непризнан обществом, самым плохим в мире, но живым, чем мертвым героем. Это моя позиция, это позиция всей моей семьи, поэтому, пожалуйста, отстаньте меня от меня. Всем добра*» (інстаграм, juli_s_vami, 22.04.2024) відбувається перемикання полярно заряджених лексем: «*лучше – самым плохим*», «*живым – мертвым*», «*отстанете – добра*».

Емоційна насиченість закликів сприяє забезпеченню спільного настрою, посиленню необхідного емоційного стану, водночас такі заклики виступають своєрідною інструкцією до

дії, напр.: *«Беги, киевский ухлянт, беги!»* (телеграм, Украина.ру, 16.05.2024), *«Иди полем – попадеш в Молдову! А в Молдове передай ти вітання Вові!»* (тіток, Lisovsky_Lisovsky, 03.04.2024), *«Не сидите! Пользуйтесь возможностями, пока они есть!»* (телеграм, Свободу-народу, 09.05.2024).

У середині повідомлень наявні також повтори певних лексем (анафори та епіфори), завдяки яким «у психіці формується стійкий автоматизм, який так чи інакше починає впливати на потреби, вчинки та поведінку» [5, с. 6]. Наприклад, допис *«Та який ти патріот, якщо ти не лисий? Та який ти патріот, якщо не плив Тису?»* (тіток, Lisovsky_Lisovsky, 03.04.2024) містить анафору, а повідомлення *«Ухлявся, ухляюсь та буду ухлятись»* (ікс, Ukrainian Uhyliant, 18.05.2024), *«Будни ухлянта все интереснее и интереснее, мне начинает нравиться»* (тіток, L, 14.04.2024) – епіфору. Повтори всередині дописів сприяють закріпленню певної потрібної інформації у свідомості індивідів.

Стилістично знижена лексика дає змогу «наблизитись» до масової аудиторії, демонструючи при цьому спільну належність до певної групи, сприяє поширенню необхідного настрою та демонструє ставлення до проблемного питання, при цьому «маніпулятивним стає не зміст, а саме форма подання інформації про ситуацію» [1, с. 14]. Фіксуємо стилістично знижену лексику в дописах: *«Поки чоловіка силою не запхують в бус, ви кричите УХИЛЯНТ»* (ікс, Сакал Людмила, 22.05.2024), *«Мама дала жизнь, папа дал характер, а я дал по сь**бам из Украины»* (тіток, anakOn_da, 30.05.2024).

Тож через емоційно заряджені лексеми на позначення ідентифікації особи як члена групи, емоційно-оцінну лексику, емоційно насичені заклики, повтори (анафори, епіфори), стилістично знижену лексику актуалізується механізм зараження як різновид комунікативного впливу. У такий спосіб здійснюється маніпулятивний вплив в інфопросторі противника, що передбачає негативні наслідки для свідомості кожного індивіда окремо та широкої аудиторії одночасно.

Отже, механізм зараження як різновид комунікативного впливу передбачає передачу емоційних зарядів від індивіда до індивіда, є потужним механізмом, що використовується й у реалізації ІПСО. Актуалізаторами механізму зараження як різновиду комунікативного впливу є емоційно заряджені лексеми на позначення ідентифікації особи як члена групи, емоційно-оцінна (конотативна) лексика, емоційно насичені заклики, повтори в середині повідомлень, стилістично знижена лексика. Постійне повторення таких повідомлень у різних каналах комунікації, демонстрація їх масовості дає змогу масштабувати ІПСО в соціальних медіа, водночас така ІПСО стає трендом в українському інфополі. При цьому за короткий період часу організовується група індивідів зі спільним настроєм та ставленням до певного проблемного питання. Перспективи досліджень полягають у розробці механізму протидії масштабуванню ІПСО, які реалізуються актуалізацією механізму зараження як різновиду комунікативного впливу, в соціальних медіа.

Список літератури

1. Билінська О. С. Засоби мовленнєвого впливу в синкретичних жанрах політичного агітаційного дискурсу. *Вісник ОНУ. Сер.: Філологія*. Т. 22, вип. 2(16). Одеса, 2017. С. 8–20.
2. Кутуза Н. В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 736 с.
3. Онуфрієва Л., Чайковська О. Психологія міжособистісних взаємин та комунікації: навчально-методичний посібник. Кам'янець-Подільський : Видавець Ковальчук О. В., 2021. 128 с.
4. Різун В. Теорія масової комунікації. Київ : Видавничий центр «Просвіта», 2008. 260 с.
5. Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк, Л. Ф. Компанцева, Є. Д. Скулиш, О. Д. Бойко, В. В. Остроухов ; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. 2-ге вид. Київ : ВІПОЛ, 2011. 248 с.
6. Newcomb T. M. Personality and social change. New York : Literary Licensing, 2012. 236 p.